

A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM

 DOI: 10.5281/zenodo.10116812

Adriana de Oliveira Bejarano

Licenciatura Plena em Pedagogia - UNIGRAN;

Pós graduação em Educação Infantil e Séries Iniciais - FACUMINAS;

Pós graduação em Educação Especial - UNINA; dry.joaocamily@gmail.com

Cilene dos Anjos

Licenciatura em Pedagogia – Anhanguera/UNIDERP;

Pós graduação em Educação Especial - UNINA;

Pós graduação em Análise do Comportamento Aplicada ao Autismo (ABA) - UNINA;

cileneanjos7@gmail.com

Danielli da Silva Frederichi

Licenciatura Plena em Pedagogia - FINAV;

Licenciatura em Artes - FAVENI ;

Pós graduação em Educação Psicomotora - FAESI;

Pós graduação em Educação Especial - UNINA; frederichidanielli3@gmail.com

Eliane Moreira dos Santos

Licenciatura Plena em Pedagogia – Anhanguera/UNIDERP;

Pós Graduação em Psicopedagogia Institucional e Clínica- FAVENI;

eliane-moreira-ms@hotmail.com

Elisângela dos Santos

Licenciatura em Língua Portuguesa, Literatura e Inglês- FINAV;

Licenciatura em Pedagogia - Faculdade Ibra;

Pós graduação em Produção textual - FAVENI;

Pós graduação em Português e Literatura – FAVENI;

dossantose06@gmail.com

Emili Juliana Pereira Bradoski

Licenciatura Plena em Pedagogia - UFMS;

julianaemili53@gmail.com

Jéssica Felski Ferreira Florêncio

Licenciatura Plena em Pedagogia - FAEL;

Licenciatura em Artes Visuais- CICEP;

Pós graduação em Educação Especial e Inclusiva- UNINA;

Pós Graduação em Neuropsicopedagogia- UNINA;

jfelskiferreira@gmail.com

Lilian Cristina Gimenes Pucker

Licenciatura plena em Educação Física – FIFASUL;

2º graduação em Pedagógica - Faculdade Campos Elíseos/FCE;

Pós graduação em Educação Infantil - Faculdade Campos Elíseos/FCE;

liliancgpucker@gmail.com

LucasVELOZO Dos Santos

Licenciatura em Educação Física - Anhanguera/UNIDERP;

Pós graduação em Educação Física Escolar e Recreação - Univitéria;

Pós graduação em Educação Física e Psicomotricidade - Univitéria;

lucasvelozo006@hotmail.com

Vilma Freitas de Brito Rodrigues

Licenciatura em Educação Física – Anhanguera/UNIDERP;

britovilma25@gmail.com

RESUMO

O presente trabalho foi desenvolvido a partir de uma revisão bibliográfica reunindo visões de diversos autores que contribuíram na busca de respostas para a resolução da problematização. Além de livros foram executadas buscas em sites como o *Scielo* e *Google acadêmico* com “os descritores ludicidade e atividade lúdica na educação” a fim de aumentar a quantidade de contribuições mediante informações provenientes de pesquisadores e/ou especialistas do tema. Quanto aos objetivos desta pesquisa, o intuito principal desta foi investigar e compreender quais os principais benefícios que

o trabalho docente permeado pela ludicidade pode oferecer no desenvolvimento cognitivo dos estudantes, em relação aos objetivos específicos buscou-se compreender a história da ludicidade; perceber a relação do lúdico com a aprendizagem; quais materiais podem ser utilizados para trabalhar o lúdico e promover uma discussão com contribuições na didática do docente. Evidentemente, o desenvolvimento humano acontece desde o seu nascimento até a sua morte, começando pelo conhecimento de si mesmo em relação ao outro e seguindo num processo dinâmico, no qual o lúdico é um forte aliado. Atualmente, uma das dificuldades de aprendizagem identificadas durante a maioria das pesquisas acadêmicas que discutem os processos educativos e desenvolvimento escolar, o desinteresse pelos estudos é a mais citada. Considerando isto, há uma um gargalo que pode ser superado mediante a busca de uma metodologia de ensino capaz de despertar o interesse e o prazer dos alunos pela aprendizagem, tal problemática poderá ser resolvida ou minimizada através do uso de ações lúdicas.

Palavras-chave: Educação. Ludicidade. Desenvolvimento.

ABSTRACT

This work was developed based on a bibliographical review bringing together views from different authors who contributed to the search for answers to resolve the problem. In addition to books, searches were carried out on sites such as Scielo and Google Scholar with “the descriptors playfulness and playful activity in education” in order to increase the number of contributions through information from researchers and/or experts on the topic. Regarding the objectives of this research, the main purpose of this was to investigate and understand the main benefits that teaching work permeated by playfulness can offer in the cognitive development of students. In relation to the specific objectives, we sought to understand the history of playfulness; understand the relationship between play and learning; which materials can be used to work on play and promote discussion with contributions to the teacher’s teaching. Evidently, human development takes place from birth to death, starting with knowing oneself in relation to others and continuing in a dynamic process, in which play is a strong ally. Currently, one of the learning difficulties identified during most academic research that discusses educational processes and school development, lack of interest in studies, is the most cited. Considering this, there is a bottleneck that can be overcome by searching for a teaching methodology capable of awakening students' interest and pleasure in learning. This problem can be resolved or minimized through the use of playful actions.

Keywords: Education. Playfulness. Development.

1. INTRODUÇÃO

O brincar é uma atividade natural do ser humano, especialmente, durante o período da infância. Desde o nascimento as crianças são inseridas em um contexto social em que o adulto está sempre em contato com elas, através dos jogos e das brincadeiras e, diversas vezes, não se dão conta da importância de cada ato, de cada palavra e de cada movimento que a criança desempenha durante o ato do brincar.

O presente estudo não tem pretensão de sanar todas as dúvidas e lacunas existentes decorrentes e às vezes, recorrentes, no processo de ludicidade e nem sequer, apresentar fórmulas definidas; pretende-se aqui, chamar atenção para a discussão sobre o tema e oferecer alguns subsídios teóricos para o leitor/professor, enfrentar com mais segurança o desafio de propiciar o desenvolvimento social e cognitivo da criança mediante o emprego da ludicidade como ferramenta de aprendizagem. Assim, busca-se responder a seguinte indagação: Como o lúdico pode auxiliar o desenvolvimento cognitivo dos estudantes e qual o papel do professor neste processo?

O objetivo principal desta pesquisa é investigar e compreender quais os principais benefícios que o trabalho docente permeado pela ludicidade pode oferecer no desenvolvimento cognitivo. Quanto aos objetivos específicos busca-se compreender a história da ludicidade; perceber a relação conceitual do lúdico com a aprendizagem.

Através da revisão bibliográfica ou revisão da literatura, a análise do tema em estudo apresenta um caráter mais propositivo que conclusivo, pois se trata de uma temática ainda bastante discutida dada a sua relevância para a sociedade brasileira. Portanto, o campo teórico se alicerça na pesquisa de trabalhos e autores pertinentes ao tema com a intenção de contextualizar o assunto e apresentar novas contribuições, os principais autores que deram embasamento a este estudo, foram: Kishimoto (1999); Vygotski (1998); Freitas (2020); Piaget (1977), dentre outros.

2. LÚDICO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM

2.1 A HISTÓRIA DO LÚDICO NA EDUCAÇÃO

Não há um consentimento referente a iniciação do lúdico na história, todavia, temos influência dos povos antigos. De acordo com Kishimoto (1999) a tradicionalidade e universalidade dos jogos assenta-se no fato de que na Grécia e no Oriente, já se brincava de amarelinha, de empinar papagaios, jogar pedrinhas e até hoje as crianças o fazem da mesma forma. Assim, tais jogos foram transmitidos de geração em geração e permanecem na memória infantil (KISHIMOTO, 1999, p. 15).

No Brasil, podemos destacar as influências indígenas e africanas, porque, segundo Kishimoto (1999), em alguns casos, especialmente em contextos onde o

predomínio dessas etnias é muito grande, como nos engenhos de açúcar ou nas tribos indígenas espalhadas pelo país, no fim do século e começo deste, no qual até hoje, brincadeiras com animais, bonecas de barro, arco e flecha, dentre outros (KISHIMOTO, 1999, p. 20-21).

A palavra lúdica vem do latim *ludus*, relativo a jogo, a brinquedo, que visa ao divertimento. Na Educação Infantil, o lúdico é utilizado com base das diretrizes curriculares nacionais, sendo listada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB e reforçada no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. Em nível nacional, as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil – DCN, Resolução CEB nº 01/99, citam o lúdico como proposta pedagógica, além do Programa Currículo em Movimento do Ministério da Educação, que visa melhorar a qualidade da educação.

De acordo com o dicionário Aurélio (2003), lúdico é “feito através de jogos, brincadeiras, atividades criativas”, também pode ser, “que faz referência a jogos ou brinquedos: brincadeiras lúdicas”, ou ainda, “que tem o divertimento acima de qualquer outro propósito; divertido”. Portanto, o lúdico está amparado em lei que garante o direito das crianças de aprenderem de forma diferenciada. E segundo vários autores é de suma importância na educação.

O lúdico no decorrer da história, tem sido um importante instrumento de aprendizagem, impactando na construção do desenvolvimento. Assim, conforme retrata Wajskop (1991), a brincadeira é uma situação privilegiada de aprendizagem onde o desenvolvimento pode alcançar níveis mais complexos, exatamente pela possibilidade de interação entre os pares em uma situação, imaginária e pela negociação de regras de convivência e de conteúdos temáticos WAJSKOP (1991, p. 35).

Freitas (2020) cita Àries (1981) ao destacar que o autor entende que durante muito tempo a criança foi vista como apenas como um ser em miniatura e desconsiderada em todas suas necessidades e particularidades.

2.2 CONTRIBUIÇÃO DO LÚDICO DA EDUCAÇÃO

Em uma educação tradicional a criança fica restrita de sua liberdade e torna-se um ser passivo, onde somente é recebedor de conteúdo, não sendo oportunizado o

desenvolvimento do senso crítico. Porém, segundo Vygotsky (1984) brincar gera espaço para pensar, sendo que a criança avança no raciocínio, desenvolve seu pensamento, estabelece contatos sociais, compreende o meio, desenvolve habilidades, conhecimentos e criatividade. Trabalhar o lúdico junto à educação, permite que a aprendizagem seja desenvolvida, impactando no desenvolvimento do corpo e da mente (VYGOTSKY, 1984 p. 21).

Segundo Vygotsky (1984) a influência do brinquedo no desenvolvimento da criança também alcança a esfera cognitiva, visual e externa. Oliveira (2000) reforça que o lúdico é trabalhado através de trocas recíprocas que se estabelecem durante toda a vida.

Através do brincar a criança desenvolve capacidades de atenção, memória, imitação, imaginação e proporciona o desenvolvimento de áreas da personalidade como afetividade, motricidade, inteligência, sociabilidade e criatividade, onde tais habilidades também são reforçadas no Referencial Curricular da Educação Infantil – RCNEI:

O brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia. O fato de a criança, desde muito cedo, poder se comunicar por meio de gestos, sons e mais tarde representar determinado papel na brincadeira faz com que ela desenvolva sua imaginação. Nas brincadeiras as crianças podem desenvolver algumas capacidades importantes, tais como a atenção, a imitação, a memória, a imaginação. Amadurecem também algumas capacidades de socialização, por meio da interação e da utilização e experimentação de regras e papéis sociais. (RCNEI, 1998, p.22).

Para Vygotsky (1998), a criança satisfaz algumas necessidades da ludicidade e é nessa situação que elas se tornam capazes de vivenciarem a transformação, pois a situação imaginária contém regras de que precisa vivenciar e respeitar, devido suas regras de comportamento.

Oliveira (2002), reforça que o ato de brincar proporciona uma mudança significativa na consciência pois é capaz de determinar às crianças um jeito mais complexo de conviver com o mundo. A partir das brincadeiras toda criança é capaz de aprender a respeitar regras, conviver socialmente e respeitar a si e ao outro.

Durante todo o desenvolvimento humano é considerado o processo de aprendizagem contínuo, as pessoas estão sempre armazenando informações e conhecimentos de diversas formas, por experiências práticas, na troca de ideias e

observando o processo de aprendizagem nos traz vários benefícios, tanto para a vida pessoal, escolar e no mercado de trabalho.

Para isso, será necessário que o professor se empenhe com este processo promovendo o interesse dos alunos na investigação do saber, rompendo assim a aula tradicional podendo encontrar no lúdico um importante mecanismo para o ensino de geografia, a utilização de ferramentas direcionadas contribui no processo de ensino de uma maneira criativa prazerosa e ativa melhorando o interesse dos alunos nas aulas, pois são muitos os desafios apresentados em sala de aula no ensino de geografia do ensino fundamental podendo contribuir significativamente no desenvolvimento de suas aprendizagens e na diminuição dos altos índices de fracasso e de evasão verificados nas escolas.

Na escola as crianças aprendem a ter um olhar diferenciado do mundo, criando expectativas e sendo capazes de expressar-se com maior facilidade. Diferentemente de anos anteriores, onde o cuidar era visto sem interação com o pedagógico.

O professor se torna um organizador efetivo da situação de aprendizagem, na qual ele reconhece, afirma e apoia as oportunidades para a criança aprender à sua própria maneira, em seu próprio nível e a partir de suas experiências passadas. (MOYLES, 2002, p.101).

De acordo com Kramer (2003) faz-se necessário entender a relação entre educar e cuidar, onde a Educação Infantil necessita ser compreendida não só como uma instância de aprendizagem que instrui ou um lugar apenas de guarda e proteção, mas uma construção entre o cuidar, brincar e interagir.

A brincadeira deve ser realizada por meio de objetos concretos, onde seja possível que a criança toque e sinta os objetos como meios de experiências e sentimentos.

Para Kishimoto (1999), um dos objetivos do brincar é dar à criança um substituto dos objetos reais, para que possa manipulá-los. Assim, essa utilização do lúdico através dos brinquedos, proporciona para as crianças experiências da realidade, na qual ela está inserida (KISHIMOTO, 1999 p. 24). Para o autor, os brinquedos quando utilizados com enfoque de aprendizado e conhecimento, é capaz de desenvolver habilidades para que estão além de um simples objeto para brincar e passam a ser vistos como material pedagógico.

Vygotski (1998) entende que a brincadeira atravessa o aprendizado escolar, deslizando e explanando a criatividade, atitude e certeza do professor. Pais e educadores precisam se conscientizar da importância do brincar pois ela é uma ação extremamente motivadora a criança (VYGOTSKI, 1998, p.123).

Marcondes Marina (1994) traz a brincadeira da criança pequena como fonte de autodescoberta, prazer e crescimento. Segundo Almeida (1995) a brincadeira simboliza a relação de pensamento da ação da criança, constituindo na matriz, formas de expressão da linguagem gestual, falada e escrita.

Para Oliveira (2000) o brincar não significa apenas recrear, é muito mais, caracterizando-se como uma das formas mais complexas que a criança tem para comunicar consigo mesma e com o mundo, ou seja, o desenvolvimento sucede por meio de trocas mútuas que acontecem durante toda existência. Assim, o brincar proporciona o desenvolvimento de habilidades essenciais como a atenção, a memória, a imitação, a fantasia, além de ampliar áreas da personalidade como afetividade, motricidade, inteligência, socialização e capacidade criadora.

2.3 JOGOS E BRINCADEIRAS

O brincar é uma ação importante para o desenvolvimento da criança, através dele a criança desenvolve várias capacidades, entre elas a atenção, o desenvolvimento da memória, imitação, imaginação, aprende a conhecer, aprende a fazer, aprende a conviver, e, sobretudo aprende a ser. Tendo assim, a oportunidade de ampliação da linguagem, do pensamento, da concentração e da atenção.

O ato do brincar é um processo e atividade social de crianças, históricas e socialmente situadas". Percebe-se que brincar faz parte de uma construção social estabelecida pela sociedade contemporânea. Uma forma de atividade social cuja característica imaginativa e diversa do significado cotidiano da vida fornece uma ocasião educativa única para as crianças. Na brincadeira, as crianças podem pensar e experimentar situações novas ou mesmo do seu cotidiano, isentas das pressões situacionais. (WAJSKOP, 1995a, p. 31).

Daí a necessidade de inserir nos conteúdos escolares os jogos e brincadeiras, como facilitadores da aprendizagem, pois, através dos jogos e das brincadeiras as

crianças aumentam capacidades indispensáveis para o processo de alfabetização e letramento.

Na Educação Infantil, as aprendizagens que são consideradas como essenciais compreendem as habilidades, comportamentos, conhecimentos, vivências, experiências que proporcionam aprendizagem e desenvolvimento, em que as brincadeiras e a interação são elementos importantes e visualizados como estruturantes (BRASIL, 2018).

As crianças que possuem a oportunidade de brincar e jogar se desenvolvem ao ponto de controlar suas atitudes e emoções, tornando-se adultos mais independentes. Logo, para que a criança desenvolva seu cognitivo é importante ressaltar a interação com quem ela convive. De certo, isso vale tanto na escola quanto na sociedade.

Segundo Vygotsky (1998) o brincar ou jogar, é um grande suporte no que diz respeito aos esquemas mentais da criança". O ato de brincar é importante, é terapêutico, é prazeroso, e o prazer é ponto fundamental da essência do equilíbrio humano, pode incorporar valores morais e culturais deve visar a cooperação, a autoestima, a autoimagem, o autoconhecimento, porque estes conduzem à imaginação, à fantasia, à criatividade, à criticidade e a uma porção de vantagens que ajudam a moldar suas vidas, como crianças e como adultos.

3. CONCLUSÃO

O lúdico abre espaço para uma aula interdisciplinar, mas é importante que o professor observe o que os alunos já sabem como também seus interesses. Sendo assim, o lúdico provoca a interdisciplinaridade e traz a união de temas e conteúdo sem obrigação de tempo, mas respeitando o ritmo e os interesses de cada criança.

Sendo assim, o planejamento deve ser utilizado como instrumento auxiliador das atividades diárias do professor e também instrumento de avaliação da prática pedagógica, pois direciona o trabalho planejado a ser utilizado na sala de aula no dia a dia.

Contudo, para haver um bom desenvolvimento das crianças a partir das atividades planejadas, faz-se necessário que o professor observe o espaço e o

momento em que elas irão ser aplicadas, para daí as crianças poderem usufruir daquilo que se foi planejado de maneira eficaz e significativa a sua aprendizagem.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil**. Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. Brasília, MEC/SEF, 1998.

FREITAS, W V C F. **Processo de Aprendizagem e Construção da Personalidade da Criança**. 2020.

KISHIMOTO, T M. **Jogos Infantis; O jogo, a criança e a educação**. 6 ed. Petrópolis: Vozes, 1999.

KISHIMOTO, T M. **O jogo e a educação infantil**. São Paulo: Pioneira, 2003.

MARCONDES, M M. **Brinquedo-sucata e a criança: a importância do brincar: atividades e materiais**. Publicado por Edições Loyola, 2001.

OLIVEIRA, V B (org). **O brincar e a criança do nascimento aos seis anos**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000.

VIGOTSKY, L S. **A formação Social da Mente**. São Paulo: Martins Fontes, 1984. Disponível em: < [LMRS13062016 \(ufpb.br\)](http://LMRS13062016.ufpb.br)>Acessado em: 09 Jul..2023.

_____. VYGOTSKY, L. **A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores**. 4. ed. São Paulo: Martins Fonte. 1998.

WAJSKOP, Gisela. **CONCEPÇÕES DE BRINCAR ENTRE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: implicações para a prática institucional**. São Paulo 1996.